

Vědecký výbor veterinární

VÝSKYT VYBRANÝCH VIROVÝCH AGENS VE VZORCÍCH ODPADNÍCH VOD A V MEZISTUPNÍCH PROCESU JEJICH ČIŠTĚNÍ

Vašíčková Petra, Hrdý Jakub, Krzyžánková Miroslava, Krásna Magdaléna

Říjen 2020

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Hudcova 70, 621 Brno

URL: <http://www.vri.cz>

OBSAH

1.	Úvod	4
1.1.	Epidemiologický přístup k odpadním vodám	4
1.2.	Viry, jejichž přenos je spojován s kontaminovanou vodou	5
2.	Zaměření studie	6
3.	Materiál a metody	7
3.1.	Analyzované vzorky	7
3.2.	Detekce sledovaných virových agens	7
4.	Výsledky	7
5.	Diskuse a závěry	8
5.1.	SARS-CoV-2 a epidemiologický přístup k odpadním vodám	8
5.2.	Výskyt virů, jejichž přenos souvisí s kontaminovanou vodou	9
6.	Poděkování	10
7.	Literatura	10
8.	Přílohy	12

Souhrn:

Celá řada patogenních agens je vylučována exkrementy infikovaných osob ještě před projevem samotných klinických příznaků onemocnění. Právě epidemiologický přístup k odpadním vodám (WBE – wastewater based epidemiology), který používá kvantitativní měření lidských biomarkerů v odpadních vodách za účelem hodnocení životního stylu, zdraví a expozice populace nejrůznějším látkám či patogenům, lze využít při predikci potenciálního šíření infekcí. V současné době je takovýto model predikce diskutován s výskytem onemocnění COVID-19. Podobná data lze získat i sledováním dalších virových agens (např. virus hepatitidy A, virus hepatitidy E a noroviry), která jsou významnými původci epidemií. Proto byl ve vybraných čistírnách odpadních vod (ČOV) sledován výskyt SARS-CoV-2, humánních norovirů, viru hepatitidy A a viru hepatitidy E. Ve dvou na sebe navazujících odběrech bylo molekulárně biologickými metodami vystřeno celkem 56 vzorků vody, které byly odebrány na vstupu do ČOV, během čistírenských procesů a na výstupu ČOV. SARS-CoV-2 byl převážně prokázán ve vodě pouze na vstupu do ČOV (6 vzorků), v jednom vzorku odebraném během technologického čištění a v jednom vzorku výstupní vody. Oproti tomu humánní noroviry byly detekovány jak ve vstupní vodě (4 vzorky), během čistírenských procesů (3 vzorky) tak na výstupu z ČOV (5 vzorků). Virus hepatitidy A a virus hepatitidy E nebyl prokázán ani v jednom analyzovaném vzorku. Z výsledků předchozích studií je zřejmé, že se humánní noroviry se v povrchové vodě na našem území vyskytují. Možnou přítomnost těchto agens ve vodě odtékající z ČOV je nutné vzít v potaz v případě hodnocení rizik spojených s možnými kontaminacemi vodních zdroj, přičemž získaná data musí být interpretována obezřetně a dávana do širších souvislostí.

Summary:

Several pathogenic agents are excreted in faeces of infected individuals before the onset of the clinical symptoms of the disease. Wastewater Based Epidemiology (WBE) approach uses quantitative measurements of human biomarkers in wastewater to assess lifestyle, health and population exposure to a variety of substances or pathogens that can be used to predict the potential spread of infections. Currently, such a prediction model is being discussed with the incidence of COVID-19. Similar data can be obtained by monitoring other viral agents (e.g. hepatitis A virus, hepatitis E virus and noroviruses), which are important causes of epidemics. Therefore, the occurrence of SARS-CoV-2, human noroviruses, hepatitis A virus and hepatitis E virus was monitored in selected wastewater treatment plants (WWTPs). In two consecutive sampling occasions, a total of 56 water samples (intake, procedure and outlet of WWTPs) were collected and analysed by molecular methods. SARS-CoV-2 was mainly detected in the water only at the inlet to the WWTPs (6 samples), in one sample taken during the technological treatment and in one sample of the outlet water. In contrast, human noroviruses were identified in the inlet water (4 samples), as well as during the treatment processes (3 samples) and at the outlet of the WWTP (5 samples). Hepatitis A virus and hepatitis E virus were not found in any of the analysed samples. Based on results of previous studies, contamination caused by human noroviruses occurs in surface water in the Czech Republic. The possible presence of these viruses in the water flowing out of the WWTP must be taken into account when assessing the risks associated with possible contamination of water sources. In the process, the data obtained must be interpreted with caution and put into a broader context.

1. Úvod

Komunální odpadní vody jsou vzhledem k jejich původu zdrojem chemických látek či mikroorganismů reflektujících chování lidské populace a jejího zdravotního stavu. Analýzy těchto vod jsou v současné době zaměřeny zejména na bakteriální agens a možnosti šíření genů rezistence k antimikrobiálním látkám. Dalším často studovaným tématem jsou léčiva či nelegálních drogy. Na odpadní vodu, zejména před jejím vyčištěním, je z pohledu možného přenosu celé škály patogenních a podmíněně patogenních mikroorganismů, nutno pohlížet jako na rizikový materiál. Ačkoli mezi tyto patogeny lze zařadit i agens virového či parazitárního původu [1, 2].

Viry představují jednu z významných hrozeb nejen pro zdraví lidí, ale také zvířat a rostlin. Množství virových onemocnění, která mají epidemiologickou souvislost s vodou či potravinami, má v poslední době vzrůstající charakter. Vodní zdroje mohou být kontaminovány viry, které jsou v prostředí vysoce stabilní a vodou tak mohou být šířeny na velké vzdálenosti. K přenosu virů ve spojení vodou dochází i přes zavedení četných opatření sloužících k omezení šíření patogenních či podmíněně patogenních mikroorganismů. Částečná nefunkčnost těchto postupů je právě dána odlišnými vlastnostmi agens bakteriálního a virového původu. Za hlavní zdroje kontaminací prostředí (včetně povrchové i pitné vody) lze v současné době považovat nečištěné nebo nedostatečně čištěné odpadní vody, poškozené septiky či kanalizační systémy [3, 4, 5].

1.1. Epidemiologický přístup k odpadním vodám

Celá řada patogenních agens je vylučována exkrementy postižených osob ještě před projevem samotných klinických příznaků onemocnění. Právě epidemiologický přístup k odpadním vodám (WBE – wastewater based epidemiology), který používá kvantitativní měření lidských biomarkerů v odpadních vodách za účelem hodnocení životního stylu, zdraví a expozice populace nejrůznějším látkám či patogenům, lze využít při predikci potenciálního šíření infekcí. V odpadní vodě byla prokázána celá řada virových agens, i u kterých je velmi nízká pravděpodobnost přenosu touto vodou. Jedná zejména o viry, jejichž hlavním cílem v infikovaném organismu jsou dýchací cesty. Podle dostupných studií tato agens v odpadní vodě poměrně rychle degradují a infekce lidí spojené s kontaminovanou vodou jsou u nich méně pravděpodobné (např. virus chřipky, SARS-CoV-2). Ačkoli tyto viry byly prokázány ve vysokých množstvích v odpadní vodě na vstupu do čistíren odpadních vod (ČOV), jejich negativní záchyty ve vodě odebrané v různých fázích čištění či na odtoku z ČOV svědčí o jejich rychlé degradaci v prostředí a malému riziku přenosu odpadní vodou.[5].

Epidemiologický přístup k odpadním vodám byl vyvinut a zdokonalován vědci v oblasti životního prostředí před téměř 20 lety. Tento přístup byl často používán ke stanovení populační spotřeby chemikálií, zejména nelegálních drog, napříč různými komunitami i v průběhu času. Lze jej však také využít k včasnému odhalení potenciálních rizik epidemického či pandemického výskytu patogenních agens. O této možnosti svědčí začlenění monitoringu odpadních vod a tak environmetálního dohledu nad výskytem polioviru (původce dětské obrny) do strategického plánu Světové zdravotnické organizace (WHO) ke globální eradikaci dětské obrny. V současné době je predikční model založený na sledování odpadních vod diskutován také s výskytem onemocnění COVID-19. Původce, SARS-CoV-2, je hostitelským organismem před projevy klinických příznaků vylučován také stolicí (2-50 % infikovaných) a případně močí, lze ho tedy detekovat také v komunálních odpadních vodách. S počtem infikovaných jedinců ve sledované populaci narůstá i množství vyloučených virů do odpadní vody [6, 7].

1.2. Viry, jejichž přenos je spojován s kontaminovanou vodou

Skupina virů, jejichž přenos je spojován právě s kontaminovanou vodou (Tabulka 1), zahrnuje agens, které vyvolají infekci člověka po požití kontaminované vody či aerosolu. Tyto viry se replikují v buňkách trávicího traktu a následně jsou ve velkém množství šířeny exkrementy infikovaných jedinců (stolice, zvratky, příp. sliny a moč; virová nálož 10^{11} /g stolice). Jejich hlavním způsobem šíření je fekálně-orální přenos; přímý kontakt s infikovaným jedincem ve spojení s nedodržením základních hygienických návyků infikované osoby (mytí rukou apod.). V přenosu hrají méně častou, ale neméně významnou roli také kontaminované předměty, voda, aerosol a potraviny.

Tato skupina virů zahrnuje původce typických virových gastroenteritid, které jsou charakteristické krátkou inkubační dobou (24 až 48 hodin) s nejčastějšími symptomy zvracení a průjemy, v některých případech i horečkou. Závažnější problémy spojené zejména s dehydratací organismu mohou nastat u malých dětí či seniorů. Vzhledem k rychlému průběhu onemocnění (většinou 2 až 3 dny) pacienti často nekontaktují lékaře a tak většina takových infekcí zůstává nenahlášena. K hlášení a dosledování případů dochází až při větším epidemickém výskytu. Za nejčastější původce těchto gastroenteritid jsou považovány noroviry, rotaviry, adenoviry a astroviry.

Dalšími zástupci virů způsobujících onemocnění přenosná kontaminovanou vodou jsou rody virus hepatitidy A (HAV), virus hepatitidy E (HEV) a enteroviry (např. poliovirus nebo Coxsackievirus). HAV a HEV způsobují hepatitidy a jejich primárními cílovými buňkami jsou buňky jater (hepatocyty). Inkubační doba těchto onemocnění je delší než u virových gastroenteritid, jedná se o 2 až 6 týdnů. Příznaky onemocnění zahrnují únavnost, zvýšenou teplotu či horečku, nechutenství, zvracení, ikterus (žloutenku) a zvýšené hladiny jaterních enzymů. Onemocnění trvá 3 až 4 týdny a bývá spojeno

s hospitalizací. Infekce, které jsou vyvolány enteroviry, proběhnou většinou pouze s mírnými příznaky nebo bez příznaků. Viry se pomnoží v trávicím traktu; pouze v některých případech se šíří do dalších orgánů a tak mohou způsobit vážné až fatální onemocnění, jako je aseptická meningitida nebo obrna [4,8].

Šíření těchto virových agens kontaminovanou vodou je podpořeno jejich hlavními vlastnostmi:

1. Onemocnění může být vyvoláno pouze několika infekčními virovými částicemi; v případě norovirů či HAV se jedná o 10 až 100 částic.
2. Vysoké množství virových částic je šířeno zejména stolicí infikovaných osob; u rotavirů se jedná až o 10^{11} částic v gramu stolice.
3. Infekční virové částice jsou ve vysokém množství vylučovány i organismem infikovaného jedince, u něhož nejsou patrné klinické příznaky onemocnění.
4. K vlastní replikaci virů je zapotřebí specifických živých buněk. Proto nedochází k pomnožení virových agens v kontaminované vodě či potravinách a tak nejsou změněny jejich organoleptické vlastnosti.
5. Tyto viry jsou velice stabilní v prostředí mimo hostitelské buňky a jsou acidorezistentní; doba nutná pro snížení počtu infekčních virových částic HAV o 99 % při 5 °C byla stanovena ve směsi zeminy a podzemní vody na více než 12 týdnů [4, 8].

2. ZAMĚŘENÍ STUDIE

Na základě výše uvedených dat a současné epidemiologické situace týkající se onemocnění COVID-19 bylo primárním zaměřením této studie zjistit míru kontaminace odpadních vod původcem onemocnění a na základě zjištěných dat posoudit míru rizika možného přenosu SARS-CoV-2 kontaminovanou odpadní vodou na pracovníky ČOV. V odebraných vzorcích byl následně sledován také výskyt vybraných virových agens (noroviry, HAV a HEV), v jejich přenosu hraje významnou roli kontaminovaná voda a u nichž existuje pravděpodobnost, že během čistírenských procesů nedojde k jejich úplné inaktivaci.

Virová agens jsou často detekována ve vodě, která splňuje kritéria určená na základě bakteriologických rozborů. Z tohoto důvodu je nutno zvolit vhodnější indikátory fekálního znečištění, které lépe korespondují s výskytem patogenních virových agens [8]. Z tohoto důvodu byl ve vzorcích odpadní vody sledován také výskyt humánních adenovirů.

3. MATERIÁL A METODY

3.1. Analyzované vzorky

Vzorky odpadní vody byly odebírány ve dvou časových intervalech; první odběry probíhaly v rozmezí 14. až 20.4.2020, k druhým odběrům došlo 4. až 6.5.2020. Na vybraných ČOV byly vzorky v objemu minimálně 500 ml odebírány do čistých plastových či skleněných nádob na přítoku (jeden vzorek), během čistírenských procesů (jeden až dva vzorky) a na odtoku (jeden vzorek). Každému vzorku byl přidělen anonymní kód a do 24 hodin po odběru byly v chlazeném stavu (10 °C) dopraveny do laboratoře, kde byly okamžitě analyzovány. Celkem bylo analyzováno 56 vzorků (Tabulka 2).

3.2. Detekce sledovaných virových agens

K analýze vzorků odpadní vody bylo použito 500 ml. Analýza vzorků zahrnovala několik na sebe navazujících kroků. V prvním kroku byl vzorek zakoncentrován; z původních 500 ml vzorku došlo k redukci objemu na 8 ml. Následovala izolace nukleových kyselin. Celý postup je podrobně popsán v publikaci Mlejnkova et al., 2020 [9].

Průkaz vybraných virových agens byl proveden s použitím molekulárně biologických metod; polymerázové řetězové reakce v reálném čase (qPCR) v případě adenovirů, u SARS-CoV-2, norovirů, HAV a HEV byla před qPCR provedena reverzní transkripce. K průkazu SARS-CoV-2 byla použita komerčně dostupná souprava EliGene® COVID19 BASIC A RT kit (Elizabeth Pharmacon, ČR). Detekce norovirů a HAV byla provedena dle mezinárodní normy určené pro průkaz těchto virů v potravinách a vzorcích balené vody [10]. Výskyt HEV a humánních adenovirů (indikátorů fekálního znečištění) byl stanoven na základě metod již zavedených v laboratoři [11, 12].

4. VÝSLEDKY

Podrobně jsou výsledky analýzy každého vzorku uvedeny v Tabulce 2. V rámci prvního odběru byl SARS-CoV-2 prokázán ve třech vzorcích, přičemž v jednom případě se jednalo o vzorek odebraný na odtoku z ČOV. V tomto vzorku byla také stanovena přítomnost norovirů. Noroviry byly prokázány celkem v osmi analyzovaných vzorcích. Na jedné ČOV byla přítomnost těchto virů stanovena na vtoku, ve vzorcích odebraných v rámci čistírenských procesů a i ve vodě na odtoku z této ČOV. Ve dvou případech byly noroviry detekovány pouze ve vodě odtékající z ČOV. U tří sledovaných ČOV byly všechny analyzované vzorky negativní na přítomnost norovirů.

Během druhého odběru byl SARS-CoV-2 prokázán v pěti vzorcích odpadní vody, ani v jednom případě se nejednalo o odtok z ČOV. V jednom případě byl tento virus detekován jak ve vodě na vtoku do ČOV, tak ve vodě odebrané na stupni čištění této vody, voda analyzovaná na odtoku z této ČOV byla SARS-CoV-2 negativní. Oproti prvnímu odběru byly noroviry byly prokázány v nižším počtu vzorků; v celkem čtyřech analyzovaných vzorcích. V jednom případě se jednalo o vodu odebranou během technologického postupu čištění vody i na odtoku z ČOV. V jedné sledované ČOV byly noroviry detekovány pouze ve vodě na odtoku. Také v rámci druhého odběru byly zachyceny ČOV u nichž ani v jednom analyzovaném vzorku nebyla stanovena přítomnost norovirů; jednalo celkem o čtyři ČOV.

Původci hepatitid (HAV a HEV) nebyli prokázáni ani v jednom analyzovaném vzorku. Indikátory fekálního znečištění (humánní adenoviry) byly detekovány téměř ve všech analyzovaných vzorcích. V rámci prvního odběru se jednalo o jeden vzorek negativní na přítomnost adenovirů, u druhého odběru tyto adenoviry nebyly prokázány ve třech vzorcích. Ve vzorcích negativních na přítomnost adenovirů nebylo detekováno žádné z výše sledovaných agens.

5. DISKUSE A ZÁVĚRY

5.1. SARS-CoV-2 a epidemiologický přístup k odpadním vodám

Vylučování původce COVID-19 (SARS-CoV-2) stolicí infikovaných lidí bylo popsáno v celé řadě studií, přičemž přítomnost agens byla detekována ve stolici osob (až u 50 % infikovaných), u nichž již nebylo prokázáno vylučování agens respiračními sekrety. Právě interakce tohoto viru s trávicím traktem infikovaných osob klade řadu otázek týkajících se odpadních vod a jejich čištění. Vzhledem k omezenému množství publikací zaměřených na infekčnost a tak přežívání SARS-CoV-2 v prostředí je velké množství dat založeno na informacích týkajících se jiných, příbuzných lidských i zvířecích virů. U těchto virů byla prokázána perzistence v exkrementech, odpadní i povrchové vodě po dobu i několika dní; při teplotě 4 °C po dobu až 35 dní, při pokojové teplotě po dobu až tří dnů [13]. Nicméně data se dle použitého virus liší. Perzistence virů v prostředí mimo hostitelský organismus je závislá nejen na přesně definovaných podmínkách (např. teplota a pH prostředí, přítomnost dalších látek), ale také na jednotlivých kmenech sledovaných agens, tzn. u lidského koronaviru HCoV-229E (blízce příbuzný SARS-CoV-2) může vykazovat jinou dobu než u aktuálního SARS-CoV-2.

Dosud provedené studie naznačují, že 1) SARS-CoV-2 je v prostředí rychle inaktivován a je citlivý k běžným oxidačním čidlům (chlór), 2) oproti ostatním virům, u nichž byl popsán přenos kontaminovanou vodou, je ve vodě významně rychleji inaktivován, 3) přežívání SARS-CoV-2 je oproti těmto virům významně ovlivněno okolní teplotou (prokázán významný pokles infekčnosti při pokojové

teplotě), zejména 4) SARS-CoV-2 nebyl dosud prokázán v povrchové i pitné vodě a 5) dosud nebyl prokázán přenos SARS-CoV-2 kontaminovanou vodou [13]. V naší studii jsme se zaměřili na průkaz SARS-CoV-2 použitím molekulárně biologických metod, kdy byl SARS-CoV-2 byl prokázán v sedmi vzorcích odpaní vody a v jednom vzorku vody na výstupu z ČOV. Ačkoli jsou použité metody dostatečně citlivé a specifické, nedokáží rozlišit virus v infekčním či již inaktivovaném stavu. Přesto, i vzhledem k možnému výskytu dalších patogenních agens, je vhodné při rizikových činnostech spojených s nakládáním s odpadní vodou použití ochranných pomůcek (respirátory třídy ochrany FFP3, ochranné obleky) a zejména dodržování základních hygienických návyků.

V současné době je kladen důraz zejména na prevenci infekčních onemocnění a včasnému odhalení potenciálních rizik epidemického výskytu patogenních agens, tzv. systém rychlého varování. Z výše uvedených výsledků vyplývá, že řádně nastavené monitorování odpadních vod je důležité k tomu, aby byla zjištěna míra kontaminace životního prostředí i potenciální šíření nemocí. V souvislosti se současnou epidemiologickou situací týkající se COVID-19 se předběžné studie zdají být slibné, stále však zůstává vysoká míra nejistoty virové zátěže v odpadních vodách. Množství virů ve stolici osob s pozitivním testem na SARS-CoV-2 bylo odhadnuta na 5×10^3 až $10^{7,6}$ kopií /ml stolice, v závislosti na průběhu infekce. V kanalizaci jsou výkaly ředěny a virová zátěž v odpadních vodách vstupujících do ČOV tak značně klesá; dle počtu infikovaných byly stanoveny hodnoty v rozmezí od 2 kopií/100 ml do $3,10^3$ kopií/ml v odpadní vody [7]. S těmito fakty souvisí nutnost optimalizace odběru vzorků odpadních (např. četnost odběru, způsob a metoda odběru vzorku) a zlepšení dostupných analytických metod s ohledem na jejich citlivost, specifitu, jednoduchost, rychlost a popřípadě schopnost stanovit infekční virová agens [13].

5.2. Výskyt virů, jejichž přenos souvisí s kontaminovanou vodou

Z dosud získaných výsledků pilotních studií zaměřených na povrchové vody v ČR, kdy se podařilo zachytit poměrně vysoký počet pozitivních vzorků, je zřejmé, že se noroviry (v deseti z 30 analyzovaných vzorků) a indikátory fekálního znečištění (adenoviry; 26 z 30 analyzovaných vzorků) v povrchové vodě (říční toky) na našem území vyskytují. Vzhledem odolnosti norovirů je, i přes výše uvedenou nevýhodu molekulárně biologických metod (nelze posoudit infekčnost detekovaných virových částic), jejich výskyt v povrchové vodě významný a kontaminovanou vodu je vhodné brát jako rizikovou. V potaz je nutno brát i nízké infekční dávky těchto původců virových onemocnění. Otázkou je, jak dochází ke kontaminacím povrchových vod.

V rámci epidemiologických šetření vzorků pitných vod ČR v souvislosti s výskytem norovirů bylo na základě podrobnějších analýz zjištěno, že zdrojem kontaminací byla nejčastěji porušená nádrž septiku, která se vyskytovala poblíž vodního zdroje [14]. Ačkoliv lze předpokládat, že ČOV jsou schopny

do jisté míry snížit množství virů během čistírenských procesů, v případě epidemického výskytu původce závažnějšího onemocnění, viru hepatitidy A, bylo prokázáno, že nedostatečně ošetřená voda z domácí ČOV byla zdrojem kontaminace nedaleko umístěné studny. Kontaminovaná voda z této studny se následně stala vehikulem agens a její konzumace zřejmě vedla k onemocnění uživatelů této studny [15]. V naší studii byly noroviry prokázány i ve vzorcích vody na odtoku ČOV. Vzhledem k limitaci použitých molekulárně biologických metod, je nutné věrohodně posoudit spolehlivost a účinnost čistících procesů sledovaných ČOV a případně provést studie zaměřené přímo na stanovení infekčních virových agens. Získaná data proto musí být interpretována obezřetně a dávana do širších souvislostí [16].

6. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování patří Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) a pracovníkům zúčastněných ČOV, kteří prováděli odborné odběry analyzovaných vzorků a zajistili jejich transport do laboratoře.

7. LITERATURA

- 1) Qu X, Zhao Y, Yu R, Li Y, Falzone C, Smith G, Ikehata K. Health effects associated with wastewater treatment, reuse, and disposal. *Water Environment Research*, 2016, 88, 1823-1855.
- 2) Almakki A, Jumas-Bilak E, Marchandin H, Licznar-Fajardo P. Antibiotic resistance in urban runoff. *Science of the Total Environment*, 2019, 667, 64-76.
- 3) Horamoto E, Kitajima M, Hata A, Torrey JR, Masago Y, Sano D, Katayama H. A review on recent progress in the detection methods and prevalence of human enteric viruses in water. *Water Research*, 2018, 135, 168-186.
- 4) Zhang C, Xu L, X P, W XC. Elimination of viruses from domestic wastewater. requirements and technologies. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, 2016, 32, 69.
- 5) O'Brien E, Xagorarakis, I. A water-focused one-health approach for early detection and prevention of viral outbreaks. *One Health*, 2019, 7, 100094.
- 6) Daughton C. Wastewater surveillance for population-wide Covid-19: The present and future. *Science of The Total Environment*, 2020, 736, 139631
- 7) Foladori P, Cutrupi F, Segata N, Manara S, Pinto F, Malpei F, Bruni L, La Rosa G. SARS-CoV-2 from faeces to wastewater treatment: What do we know? A review. *Science of The Total Environment*, 2020, 743, 140444.
- 8) Farkas K, Walker DI, Adriaenssens EM, McDonald JE, Hillary LS, Malham SK, Jones DL. Viral indicators for tracking domestic wastewater contamination in the aquatic environment. *Water Research*, 2020, 181, 115926.

- 9) Mlejnkova H, Sovova K, Vasickova P, Ocenaskova V, Jasikova L, Juranova E. Preliminary study of Sars-Cov-2 occurrence in wastewater in the Czech Republic. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2020, 17(15), 5508.
- 10) ISO 15216-2:2019. Microbiology of the food chain — Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus using real-time RT-PCR — Part 2: Method for detection.
- 11) Vasickova P, Kralik P, Slana I, Pavlik I. Optimisation of a triplex real time RT-PCR for detection of hepatitis E virus RNA and validation on biological samples. *Journal of Virological Methods*, 2012, 180(1-2), 38-42.
- 12) Wong S, Pabbaraju K, Pang XL, Lee BE, Fox JD. Detection of a broad range of human Adenoviruses in respiratory tract samples using a sensitive multiplex real-Time PCR assay. *Journal of Medical Virology*, 2008, 80, 856-865.
- 13) La Rosa G, Bonadonna L, Lucentini L, Kenmoe S, Suffredini E. Coronavirus in water environments: occurrence, persistence and concentration methods – a scoping review. *Water Research*, 2020, 179, 115899.
- 14) Vašíčková P, Šereš M, Hrdý J, Innemanová P, Králík P, Slaná I. Výskyt významných virů způsobujících alimentární infekce v povrchových i pitných vodách ČR. konference Vdárenská biologie 2020, 5.2.2020, Praha.
- 15) Martínková I, Braunsteinová B, Šebáková H, Vašíčková P. „Sousedský“ cluster hepatitidy typu A v Moravskoslezském kraji. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie VII ročník, 14.-16.11.2019, Olomouc.
- 16) Courault D, Albert I, Perelle S, Fraisse A, Renault P, Salemkour A, Amato P. Assessment and risk modeling of airborne enteric viruses emitted from wastewater reused for irrigation. *Science of the Total Environment*, 2017, 592, 512-526.

8. PŘÍLOHY

Tabulka 1: Nejčastější původci virových onemocnění ve spojitosti s kontaminovanou vodou a klinické projevy způsobených infekcí (upraveno dle citací 4 a 8).

Patogen	Inkubační doba	Příznaky onemocnění	Délka onemocnění	Doba vylučování viru	Infekční dávka (viriony)
Adenoviry	2-15 dní	horečka, zvracení, průjem, infekce dýchacích cest, zánět spojivek	3-11 dní	1-14 dní	10-100
Astroviry	1-4 dny	průjem, nevolnost, zvracení, horečka, nechutenství a bolesti břicha	3-4 dny	14-21 dní	10-100
Noroviry	18-72 hod	bolestivé křeče v břiše, zvracení, průjem	3-7 dní	2-15 dní	10-100
Sapoviry	12 -48 hod	zvracení, průjem	3-7 dní	7-21 dní	10-100
Virus hepatitidy E	15-60 dní	nevolnost, bolest hlavy a břicha, celková slabost, nechutenství, tmavá moč, žloutenka	2-8 týdnů ¹	6-8 týdnů	20 000?
Virus hepatitidy A	15-50 dní	nevolnost, bolest hlavy a břicha, celková slabost, nechutenství, tmavá moč, žloutenka	2-8 týdnů ²	4-5 týdnů	10-100
Rotaviry	24-72 hod	zvracení, průjem, horečky; zejména u malých dětí	5-8 dní	7-10 dní	100-1000
Poliovirus ³	7-14 dní	teplota, nevolnost, bolest hlavy a břicha; 2 % neurologické příznaky – obrna	4-6 týdnů; dočasné nebo celoživotní ochrnutí	více jak 3 měsíce	100-500

1 – může přejít do chronické formy, infekce spojená s kontaminovanou vodou hrozí zejména v rozvojových zemích

2 – v ojedinělých případech až 6 měsíců, nepřechází do chronické formy

3 – od roku 2005 Evropský region vyhlášen jako „prostý původce“, hrozí riziko infekce v rizikových oblastech (obyvatelé Evropy chráněni vakcínou)

Tabulka 2: Výsledky analýzy vzorků odpadních vod

1. odběr								2. odběr							
Vz.č.	Datum odběru	SARS-CoV-2	NoV GI	NoV GII	HAV	HEV	AdV	Vz.č.	Datum odběru	SARS-CoV-2	NoV GI	NoV GII	HAV	HEV	AdV
1	14.4.2020	-	-	-	-	-	+	29	4.5.2020	-	-	-	-	-	+
2	14.4.2020	-	-	-	-	-	-	30	4.5.2020	+	-	-	-	-	+
3	14.4.2020	-	-	-	-	-	+	31	4.5.2020	+	-	-	-	-	+
4	14.4.2020	-	-	-	-	-	+	32	4.5.2020	-	-	-	-	-	+
5	14.4.2020	+	-	-	-	-	+	33	4.5.2020	-	+	+	-	-	+
6	14.4.2020	-	-	-	-	-	+	34	4.5.2020	+	-	-	-	-	+
7	14.4.2020	-	+	+	-	-	+	35	4.5.2020	-	-	-	-	-	-
8	14.4.2020	-	+	+	-	-	+	36	4.5.2020	-	-	-	-	-	-
9	14.4.2020	-	-	-	-	-	+	37	5.5.2020	-	-	-	-	-	+
10	14.4.2020	-	-	-	-	-	+	38	5.5.2020	-	-	-	-	-	+
11	14.4.2020	-	-	-	-	-	+	39	5.5.2020	-	-	-	-	-	+
12	14.4.2020	+	-	+	-	-	+	40	5.5.2020	-	-	-	-	-	+
13	20.4.2020	-	+	+	-	-	+	41	5.5.2020	-	-	-	-	-	+
14	20.4.2020	-	-	+	-	-	+	42	5.5.2020	-	-	-	-	-	+
15	20.4.2020	-	+	+	-	-	+	43	5.5.2020	-	-	+	-	-	+
16	20.4.2020	-	+	-	-	-	+	44	5.5.2020	-	-	+	-	-	+
17	15.4.2020	-	-	-	-	-	+	45	5.5.2020	-	-	-	-	-	+
18	15.4.2020	-	-	-	-	-	+	46	5.5.2020	-	-	-	-	-	+
19	15.4.2020	-	+	+	-	-	+	47	5.5.2020	-	+	+	-	-	+
20	14.4.2020	+	-	-	-	-	+	48	5.5.2020	-	-	-	-	-	-
21	14.4.2020	-	-	-	-	-	+	49	5.5.2020	-	-	-	-	-	+
22	14.4.2020	-	-	-	-	-	+	50	5.5.2020	-	-	-	-	-	+
23	15.4.2020	-	-	-	-	-	+	51	6.5.2020	-	-	-	-	-	+
24	15.4.2020	-	-	-	-	-	+	52	6.5.2020	-	-	-	-	-	+
25	15.4.2020	-	-	-	-	-	+	53	6.5.2020	-	-	-	-	-	+
26	15.4.2020	-	-	-	-	-	+	54	5.5.2020	+	-	-	-	-	+
27	15.4.2020	-	-	-	-	-	+	55	5.5.2020	+	-	-	-	-	+
28	15.4.2020	-	-	-	-	-	+	56	5.5.2020	-	-	-	-	-	+

+ - pozitivní průkaz genomu sledovaného agens; - - negativní průkaz genomu sledovaného agens; NoV GI, NoV GII – humánní noroviry; HAV - -virus hepatitidy A; HEV – virus hepatitidy E; AdV – humánní adenoviry (indikátory fekálního znečištění)